

ПОВЕСТЬ О ХУДОЖНИКЕ КАК ЛИТЕРАТУРНОЕ ЯВЛЕНИЕ В РОССИИ I ПОЛОВИНЫ XIX ВЕКА

Бекишева Р.И.

*к.пед.н, ассоциированный профессор,
Казахский Национальный педагогический университет им. Абая*

Смагулова Б.

*к.ф.н., старший преподаватель
Казахский Национальный педагогический университет им. Абая*

Есимбек С.

*магистр, старший преподаватель
Казахский Национальный педагогический университет им. Абая*

Ярмухамедова А.Б.

*заместитель директора по учебной работе
КГУ «Гимназия №35»*

THE STORY OF THE ARTIST AS A LITERARY PHENOMENON IN RUSSIA IN THE FIRST HALF OF THE 19TH CENTURY

Bekisheva R.,

*Candidate of Pedagogy, associate professor
Abai Kazakh National Pedagogical University*

Smagulova B.,

*Candidate of Philology, Senior Lecturer
Abai Kazakh National Pedagogical University*

Yessimbek S.,

*Master of Science, Senior Lecturer
Abai Kazakh National Pedagogical University*

Yarmukhamedova A.

*Deputy Director for Academic Affairs
Gymnasium №35*

Аннотация

Романтическое искусство в корне изменило концепцию понимания личностной природы и основной составляющей художественного образа, который отражается в литературном тексте. Романтизм как способ освоения действительности средствами искусства и творчества продолжал развивать ключевые основы эстетики предшествующего сентиментализма, который исследовал душевные переживания человека и считал их важнейшим объектом психологического анализа. Романтики утверждали значимость внутренних движений человеческой души и сердца, чуткого к чужой боли, способного к состраданию и проявлению искреннего участия в делах и тревогах своих ближних.

Abstract

Romantic art fundamentally changed the concept of understanding the personal nature and the fundamental component of the artistic image reflected in literary text. Romanticism, as a way of understanding reality through art and creativity, continued to develop the key aesthetic principles of preceding sentimentalism, which explored human emotional experiences and considered them the most important object of psychological analysis. Romantics affirmed the significance of the inner movements of the human soul and heart, sensitive to the pain of others, capable of compassion and sincere participation in the affairs and concerns of others.

Ключевые слова: жанр философской повести, романтическое искусство, картина современной действительности, литературный процесс.

Keywords: philosophical novella genre, Romantic art, contemporary reality, literary process.

Русская романтическая проза обратилась к образу художника. О судьбе художника повествует повесть В. Одоевского «Себастьян Бах». Автором подчеркивается необычность его занятия, которое обывателям кажется граничащим с безумием. Себастьян Бах задался целью собрать коллекцию произведений искусства и отыскать в них скрытый общий смысл и некий таинственный язык, объединяющий всех творцов прекрасного.

В. Одоевский репрезентует мысль о том, что сознание личности, сопричастной с процессом

творческого поиска, близко к пограничному состоянию человеческого рассудка, когда он находится даже на грани сумасшествия. Подобная трактовка укладывалась в концептуальные категории романтической эстетики, согласно которым художник в моменты творческого вдохновения способен постичь законы и истинную природу вещей, недоступных взгляду обычного обывателя.

Тайны бытия и неразрешимые вопросы земного пребывания человека дают возможность приоткрыть завесу лишь перед личностью гения в лице

поэта, художника или создателя бессмертных памятников зодчества. Энергия созидательного творчества способна поднять их над уровнем материальных «интересов и житейских забот и приблизить к миру высокой духовности подлинной красоты и гармонии» [1,307].

В повести «Себастьян Бах» субъектная форма литературного рассказа нивелируется и обнаруживает поворот к нарративной структуре подачи материала от третьего лица. Происходящие события в жизни главного героя не только описываются от лица автора, но и обогащаются вводом множества ярких изобразительных деталей. Читатель погружается в обстановку сюжетного действия и тех коллизий, которые переживаются художественными персонажами.

Писатель на примере образа главного героя раскрывает сложный процесс становления творческой личности, который идет через преодоление жизненных обстоятельств и размеренного бытового уклада немецкой среды. Немецкая рассудительность, трезвый и расчетливый подход к жизни обуславливает и утилитарный ремесленный подход к процессу творчества.

Но музыка как ремесло не существует в понятии Себастьяна Баха, в котором живет непреодолимая потребность в подлинном искусстве, лишенном педантичности и сухого расчета. В Себастьяне Бахе заложена душа великого композитора, а подлинное содержание его жизни – это не бытовые детали и факты биографии, а процесс развития таланта гениального творца-художника.

Внешняя жизнь композитора бедна запоминающимися событиями, но автор подчеркивает мысль о том, что главное в жизни подлинной личности – это жизнь внутренняя, напряженный «поиск собственного пути к духовной свободе и нравственному самосовершенствованию» [2,112].

Автор передает эмоциональные состояния своих персонажей и погружает читателя в глубины их подсознания. Художественное повествование строится так, что писатель избегает внутренних геройных монологов, предпочитая передачу мыслей персонажей в форме косвенной речи. Однако речевой поток, который воспроизводит автор, воспринимается как идущий из сознания самого героя. Это достигается тем, что автор свободно варьирует чужими голосами своих персонажей, точно акцентируя их доминантные аспекты.

Концепция художественного нарратива заключается в том, что личность повествователя, равнозначного самому автору, утрачивает свою речевую доминанту, которая переносится на голос рассказчика, отличного от авторского облика. Эта речь и взгляд на окружающий мир преобладают над описательным характером обрамляющего повествования.

Если такой рассказик организует объектную повествовательную форму, то он как бы находится над действием, посвящен в душевные движения всех героев и говорит их языком.

В повести «Себастьян Бах» субъектная повествовательная форма насыщается психологической

глубиной и получает многомерный ракурс объектного описания художественных событий. Такая подача литературного материала обуславливает ведущее место мировосприятия персонажей, в то время как репрезентация реалий окружающей действительности с точки зрения самосознания рассказчика-повествователя отходит на второй план.

Использование субъектной формы в повести о художнике становится у В. Одоевского важным ресурсом усиления лиризма литературного контекста и его эмоциональной наполненности и приводит автора к необходимости драматизации художественного действия.

Кругозор восприятия одного рассказчика неизбежно вел к риску односторонней подачи художественного материала, что замедляло движение сюжета, умаляло его остроту и динамический характер.

Фигура рассказчика переживала процесс трансформации, который вел к модификации его облика. Первоначально в роли повествователя выступал рассказчик одной культурной ориентации и социальной принадлежности с самим автором. Как правило, это был образованный дворянин, светский человек или путешественник.

Повествователь мог отличаться от автора своим видением окружающей реальности, но при этом все же оставался одной с ним социальной общности и сходным уровнем образованности.

Дистанция между автором и рассказчиком могла обозначаться с помощью подчеркивания неких неординарных или даже странных житейской с точки зрения черт последнего.

Автор занимает позицию всезнающего повествователя, который способен проникнуть в мир душевных переживаний его героев и точно воспроизвести мотивацию их поступков и суждений, не заставляя читателя додумывать происходящие события и не предлагая ему свободу в их интерпретации. Такая подача литературного материала «воспроизводила ход мышления персонажей в виде внутренней речи и требовала особого грамматического оформления» [3,401].

Прямая речь как грамматическая категория включает в себя две доминанты, одна из которых – это речь самого героя, а вторая представляет собой авторское высказывание, которое ее комментирует. Смысловое ядро в этом случае содержится в речи героя, а авторское высказывание ее представляет и оформляет по законам синтаксиса.

Соотношение речи героев и авторского слова определяло тенденцию развития эстетики и поэтики романтической прозы в целом.

В текстах восемнадцатого столетия авторская речь как бы поглощала речь персонажей, почти никак не индивидуализируясь. Развитие романтической прозы повлекло за собой новые стилистические особенности, которые стали определять лицо русского литературного процесса первой трети девятнадцатого столетия в целом.

Возникла потребность отойти от излишней описательности действия и ввести в художественный контекст разноголосье персонажей, отражающее стихию живой, разговорной речи. Социально-

речевой портрет персонажей и индивидуализация их характеров с помощью их высказываний и субъективного хода мыслей стала показателем литературного мастерства художников слова в 30-е годы XIX столетия.

Несобственно-прямая речь активно используется в структуре объектного нарратива и дополняет диалогическую форму и передачу слов персонажей в косвенной речи. Диалогическая форма, косвенная и прямая речь служат в повествовательном контексте тем ресурсом, который «обогащает и разнообразит различными стилистическими оттенками конструкции с несобственно-прямой речью» [4,107].

Романтическое искусство в корне изменило концепцию понимания личностной природы и основной составляющей художественного образа, который отражается в литературном тексте. Романтизм как способ освоения действительности средствами искусства и творчества продолжал развивать ключевые основы эстетики предшествующего сентиментализма, который исследовал душевные переживания человека и считал их важнейшим объектом психологического анализа. Романтики утверждали значимость внутренних движений человеческой души и сердца, чуткого к чужой боли, способного к состраданию и проявлению искреннего участия в делах и тревогах своих ближних.

Формы несобственно-прямой речи транслировали процесс размышлений персонажей в их развитии, сохраняя эффект синхронности голосов героев и авторского поясняющего контекста. Погружение в мыслительный процесс персонажей, в их подсознание выявляло не только стилистические особенности их речевого портрета, но и их индивидуально-личностные качества и мировоззренческую позицию.

Диалогическая форма могла заключать в своей структуре смешанный характер нарратива. В этом случае реплики автора, комментирующие речь персонажа, дополнялись их обобщенной характеристикой. Эти особенности были связаны с переломным моментом в становлении диалогической формы, которая была включена в общий процесс драматизации художественной прозы, происходивший в I трети XIX века.

Развитие диалогической формы способствовало преодолению инерции повествовательной манеры, которая была характерна для классицизма и сентиментализма. Однако эта трансформация не проходила гладко и имела множество промежуточных стадий. Диалог в первоначальный период этой перестройки еще обнаруживал традиционную структуру в том смысле, что авторские ремарки сохраняли активную позицию. Повествователь «стоял в центре художественного контекста, и его слово активно комментировало как целостные диалогические сцены, так и отдельные реплики персонажей» [5,23].

Ремарки автора у В. Одоевского фиксируют внешнее поведение действующих лиц, их жесты и интонации голоса. Эта инерция очевидна и в художественном нарративе повести «Себастьян Бах». Структурно это выражается в сокращении объема

диалогической подачи литературного материала, и диалог может представлять лишь отдельные реплики действующих лиц. Диалоги персонажей предваряются раскрытием их мыслей и эмоциональных переживаний с голоса и позиции автора.

Исключение составляет в повести диалогическая сцена между Бахом и Франческо. В этом случае автор берет на себя роль только внешнего наблюдателя, и тем самым делается шаг к реальной драматизации сюжетного действия.

Однако новые тенденции в развитии повествовательного жанра обозначили и ведущие перспективы в концепции архитектоники художественного текста и характер соотношения авторского контекста и речи действующих лиц. Особенно очевидна эта трансформация в плоскости диалогической формы, которая свидетельствовала об общем процессе драматизации художественного нарратива.

В повествовании усиливалась динамическая роль диалога, который начинал активно вторгаться в пространство собственно авторского повествования. Диалог переставал быть лишь обменом реплик между персонажами, а расширил свои характерологические функции, передавал сложные душевные движения и эмоциональные переживания героев. Это свидетельствовало о том, что описательный способ изображения событий и действующих лиц уходил в прошлое, уступая место художественному воспроизведению окружающего мира, в котором читатель ощущал ритм своего времени и бурное колыхание живой, полной событий и человеческих переживаний действительности.

Жанр философской повести о художнике позволяет проследить восприятие и трансформацию в эстетике и поэтике романтизма новейшие достижения философской мысли начала девятнадцатого столетия.

Романтизм как художественный метод освоения действительности сыграл важную конструктивную роль в сохранении лучших традиций Просвещения и подготовил почву для переосмысления и «развития философских концепций и теорий в искусстве и словесности набирающего силы реализма» [6,123].

Романтическая система уходила от рассудочно характера анализа фактов окружающего мира и позиции строгой логики в сторону углубления в психологию человеческой природы и создания полнокровных художественных образов, в которых читатель узнавал себя и своих современников.

Демократическая направленность повести о художнике продолжает во многом повествовательную тенденцию светской повести, в которой освещался конфликт личности и окружающей ее социальной среды. Раскрытие темы положения художника и его взаимоотношений с обществом позволяло писателям воссоздать многогранную картину современной им действительности и исследовать грани ее будничной и бытовой стороны. Обращение к проблемам и сложностям реальной жизни делало повесть о художнике очень значимым жанром, который оказал существенное влияние на развитие общего литературного процесса I трети девятнадцатого столетия.

Раскрытие житейской стороны человеческого существования никогда не отвлекало повесть о художнике от духовной составляющей земного бытия. Этот жанр включал дискуссию о сущности и назначении искусства и о судьбе творческой личности и ее месте в системе социально-общественных отношений. Философские вопросы, касающиеся сущности и категории прекрасного, связывались со злободневными проблемами сегодняшнего дня, что в итоге обусловило актуализацию познавательной функции, заложенной в основе художественного творчества.

Этот процесс был связан с новаторским переосмыслением средств и приемов подачи литературного материала, которые уходили корнями в просветительскую традицию и ее концепцию человеческой природы и процесса познания.

Немецкий характер повести о художнике сказывался в том, что в ней в центре внимания находилась категория всеобщего и частного, временного и сиюминутного, возвышенного и приземленно-бытового. Жизнь художника и процесс созидания прекрасного заключались в пространственные координаты высшего мира мечты и поэзии и находились в плоскости реальной действительности. Эти два мира были резко противопоставлены друг к другу.

Русская повесть о художнике имела гораздо более очерченный социальный характер и рассматривала аспект взаимодействия романтического восприятия мира и его оценку уже с формирующихся реалистических позиций. Русские писатели считали важным вопрос о соотношении индивидуальной свободы личности и ее права жизненного выбора в предлагаемых условиях.

Сюжеты повестей Н. Полевого и Н. Павлова обращали интерес русского читателя к социально-демократическим корням русской национальной культуры и рассматривали искусство с точки зрения народной жизни, в которой оно было тесно связано с ежедневной практикой и находилось в русле общественно-исторического развития

Потребность в более глубоком и мотивированном анализе социальных процессов русского общества обусловило обращение к завоеваниям французской литературной школы. В западноевропейской культуре французское искусство и литература переходят на мировые и лидирующие позиции. Приключенческий сюжет в духе английской прозы в лице Вальтер Скотта сменился набирающим популярность французским социальным романом, который «пытался воссоздать истинную картину нравов и моральных устоев европейской действительности той эпохи» [7, 129].

Идеологическая направленность и социальная обозначенность французской прозы очень импонировала русским писателям, читателям и критикам. Так, в России активно переводятся произведения О.Бальзака. Критика отмечала философскую глубину творчества французского автора. Они видели в Бальзаке выдающуюся способность с исключительной выразительностью передать в литературной форме сущность и истинную природу человеческих отношений. Критика отмечала, что в центре всех произведений писателя стоит человеческая

личность и все, что определяет ее приоритеты, а также слабые и сильные стороны. Вне человека для О.Бальзака не существовал интерес к действительности и событиям внутри нее.

А.С. Пушкин внимательно следил за диалогом русской и европейской культур, отмечал достойное и самоценное место России в этом процессе и считал, что проблема назначения искусства и личности художника в системе общественных отношений является определяющей в выборе национального пути развития.

Немецкое влияние на развитии русской художественной прозы А.С.Пушкин считал благотворным. Он полагал, что немецкая эстетика сочетает в себе философскую глубину и стремление к вопросам высшего духовного свойства с интересом к проблемам земной жизни с ее повседневными заботами и социальными противоречиями.

Достижения французской литературы А.С. Пушкин оценивал неоднозначно. В произведениях отдельных авторов он усматривал мелочность поднимаемой проблемы, раскрытие которой в психологическом аспекте подменялось искусственным украшательством стиля и наигранной манерностью. А.С. Пушкин рассматривает проблему авторского идеала и права писателя на внутреннюю свободу выражения эстетической и мировоззренческой позиции, которая свободна от влияния моды, вкусов и требований сиюминутного момента и капризов публики, желающей вместо серьезного, вдумчивого литературного текста легкого, развлекательного чтения. Он также отрицал первенство нравоучительного принципа полезности, видя его только в высоком уровне художественного мастерства писателя.

В процессе набирающей обороты дискуссии о роли художника и произведений искусства в развитии и характере общественного самосознания А.С. Пушкин считал важным аспектом необходимость отказаться от упрощенной схемы зависимости поэтического вдохновения и творческого дара от прямой связи с общественными вопросами и тенденциями современного дня.

Пушкинская трактовка категории эстетического не приемлет узкий взгляд на вещи и утилитарный подход к пониманию духовной среды человеческого бытия. Не отрицая высокую социальную предназначенность искусства и его облагораживающей человека миссии, А.С. Пушкин отстаивал идею о самодостаточности творческого процесса, когда гениальные творения искусства приобретают значимость и общечеловеческий вневременный характер.

Таким образом пушкинская трактовка категории прекрасного включала тезис об опосредованной связи между литературным творчеством и общественно-политическими реалиями действительности.

Список литературы

1. Русская фантастическая проза эпохи романтизма (1820-1840). — Л., 1990. — 602 с.
2. Манн Ю. Русская философская эстетика (1820-1830-е годы). — М., 1969. — С. 104-148.

3. История романтизма в русской литературе: возникновение и утверждение романтизма в русской литературе (1790-1825). — М., Наука, 1979. — 503 с.
4. Лотман Ю. Анализ поэтического текста. — Л., 1972. — 302 с.
5. Степанова К.П. Поэтика описания. Русская художественная проза 1830-1840-х годов. Автореф. канд. дисс. — Л., 1973. — 27 с.
6. Лотман Ю. Пути развития русской прозы 1800-1810 годов. — Тарту, 1961, выпуск 104. — С. 3-57.
7. Искусство романтической эпохи: материалы научной конференции. — М., 1969. — 347 с.